

ФИСКАЛЬ СИЁСАТ: ХОРИЖИЙ ТАЖРИБА, МУАММО ВА ЕЧИМЛАР

Пардаев Ф.Ғ.

“ЎЗАГРОСЕРВИС” АЖнинг ички аудит

хизмати бош мутахассиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11174473>

Фискал сиёсатнинг асосий мақсади барқарор иқтисодий ўсишни ва нархлар барқарорлигини таъминлаш, ишсизликни камайтириш ва ижтимоий адолатни таъминлашдан иборат. Давлат солиқларни камайтириш ва харажатларни кўпайтириш орқали иқтисодиётни рағбатлантирганда у юритаётган фискаль сиёсат “либерал” бўлиши мумкин ёки аксинча, давлат солиқларни ошириш ва харажатларни қисқартириш орқали инфляция ва бюджет тақчиллигини чеклашга интилаётганда “консерватив” бўлиши мумкин.

Бугунги кунда давлатнинг фискал сиёсатига оид кўплаб нашрлар мавжуд. Иқтисодиётни давлат томонидан тартибга солиш тизимида бюджет-солиқ сиёсати муаммолари турли даврларда Ж.М.Кейнс, В.Леонтиев, А.Маршалл, П.Самуелсон, Х.Гаузер, С.Фишер, Е.Прескотт томонидан кўриб чиқилган. Бюджет-солиқ сиёсати ва уни тартибга солишнинг айрим жиҳатлари Г.А.Шмарловская, И.В.Новикова, Е.Ф.Киреева, Е.Г.Каштанова каби олимларнинг ишларида баён этилган.

Фискал сиёсатга оид мавзулар бугунги кунда ўта долзарб ҳисобланади, чунки у Ўзбекистон иқтисодиётида муҳим роль ўйнайди, мамлакатимизда яшовчи ҳар бир инсоннинг ва умуман бутун мамлакат тақдири Ҳукумат томонидан бюджет-солиқ сиёсатини қандай амалга оширилаётганига узвий боғлиқдир. Ҳукумат нозарил харажатларига йўл қўймаслик, тадбиркорлик субъектларига солиқ солишни минималлаштириш орқали бизнесни янада ривожлантириш учун қулай шарт-шароитларни яратиш каби йўналишларда, шунинг билан бирга, айти пайтда трансферт тўловларига ҳақиқатан ҳам аҳолининг муҳтож бўлган қисмини маҳрум қилмаслик борасида ҳаракат қилиши керак.

Маълумотларга кўра, жорий йилнинг 9 ой якуни бўйича Давлат бюджети параметрлари (шу жумладан, трансфертлар) даромадлар 232607 млрд.сўм, харажатлар эса 257734 млрд.сўмни ташкил этиб, бюджет дефицити 25127 млрд.сўмга тенг бўлди [1].

Шунингдек, халқаро тажрибанинг асосий тамойилларидан бири қаторига бюджет жараёнининг шаффофлиги, ресурслардан самарали ва оқилона

фойдаланиш, бизнес учун оптимал солиқ сиёсатини олиб боиш, аҳолининг устувор эҳтиёжларини ҳисобга олиш ва ижтимоий ҳимояни таъминлаш киради.

Бирлашган Араб Амирликларининг (БАА) солиқ қонунчилиги ўзининг фискал сиёсатини анъанавий фискал тизимлардан ажратиб турадиган ўзига хос хусусиятларга эга. Бу ерда солиқ қонунчилиги нормалари даромад солиғи ва олинган даромаддан корпоратив солиқ каби тушунчаларни истисно қилади. Халқаро экспертлар ва таҳлилчиларнинг фикрича, Амирликлар ўзининг прогрессив солиқ тизими туфайли нисбатан қисқа вақт ичида Яқин Шарқдаги йирик бизнес ва молиявий марказга айланган. Бир неча йилдирки, БАА «The Heritage Foundation» халқаро жамғармаси томонидан тузилган иқтисодий эркинлик рейтингида етакчи ўринни эгаллаб келмоқда. Солиқ даражаси ва молиявий эркинлик категориясида БАА ҳар йили 100 баллдан 99,9 балл олади. Аввало, бу ютуқлар БАА бизнес учун энг мақбул фискал сиёсатлардан бирига эга эканлигини кўрсатади [2].

БАА фискал сиёсатининг асосий хусусияти қуйидагилардан иборат: у бюджетга мажбурий тўловларнинг айрим турларини истисно қилади. Масалан, маҳаллий фискал сиёсат шахсий даромад солиғини мажбурий тўлашни талаб қилмайди. Бошқача қилиб айтганда, бошқа мамлакатларда олинган даромаддан (иш ҳақи, роялти ва бошқалар) ойлик солиқ тўлаш зарур бўлса, БААда бундай мажбурият йўқ.

БААдаги корпоратив солиқларга келсак, бюджетга бадаллар фақат иқтисодиётнинг банк ва нефт-газ соҳаларида иштирок этадиган компания ва муассасалар учун мажбурийдир. БААда федерал солиқ қонунчилиги мавжуд эмас ва ҳар бир амирлик ўзининг қонунчилик базасини белгилайди. Шунинг учун солиқ ставкаси бир амирликдан бошқасига фарқ қилиши мумкин. Масалан, Дубайда нефт ва газ соҳасида фаолият юритувчи компаниялар учун солиқ ставкаси 50% га етиши мумкин.

Шуни ҳам таъкидлаш жоизки, Дубайдаги солиқ ставкаси бевосита компаниянинг йиллик фойдасига боғлиқ. Солиқ солинадиган маҳаллий корхоналар учун солиқ ставкаларини ҳисоблаш қуйидаги схема бўйича амалга оширилади:

- 10% ставка – фойда миқдори 1 миллиондан 2 миллион дирҳамгача;
- 30% ставка – фойда миқдори 2 миллиондан 4 миллион дирҳамгача;
- 40% ставка – фойда миқдори 4 миллиондан 5 миллион дирҳамгача;
- 50% ставка – фойда миқдори 5 миллион дирҳамдан ортиқ.

Шу билан бирга, юқорида таъкидланганидек, маҳаллий солиқ-бюджет сиёсатига мувофиқ, аксарият фаолият турлари солиқдан бутунлай озод қилинган.

БАА ва бошқа хорижий давлат фискаль сиёсати борасидаги илғор тажрибасини республикамизда тадбиқ этиш жаҳон миқёсида юқори иқтисодий кўрсаткичлар эга бўлган ҳолда ўз ўрнига эга бўлишга имкон яратади.

Шунинг билан бирга, Ўзбекистон “Иқтисодий эркинлик индекси”да (2023 Index of Economic Freedom) 8 поғонага яхшиланган ҳолда 109-ўринни эгаллади. Аввалги даврларга эътибор қаратсак, ўтган 2022 йилда Ўзбекистон рейтингда 117-ўринда, 2021 йилда 108-ўринда, 2020 йилда 114-ўринда эди. Индексни шакллантиришда мулк ҳуқуқи дахлсизлиги, суд тизимининг самарадорлиги, солиқ юки, тадбиркорлик ва меҳнат бозори эркинликлари, савдо ва сармоя каби жами 12 омил баҳоланади. Мамлакат солиқ юки, сармоя ва савдо эркинлиги бўйича олдинга силжиди, лекин давлат харажатлари ва фискаль сиёсат нуқтаи назаридан бир оз ёмонлашди [3]. Рейтинг муаллифларининг фикрича, солиқ юки ялпи ички маҳсулотга нисбатан 19,6 фоиздан 18,7 фоизгача пасайган, бироқ сўнгги уч йилда ўртача бюджет тақчиллиги -0,6 фоиздан -2,8 фоизга, давлат харажатлари эса 27 фоиздан 28,9 фоизга ошган (ЯИМга нисбатан %). Янги рейтингда Ўзбекистон иқтисодиёти асосан эркин бўлмаган давлатлар гуруҳида қолишига қарамай, эксперт мутахассисларнинг фикрига кўра, Ўзбекистон янада очиқлик ва модернизация сари интилиб, иқтисодий эркинликни таъминловчи сиёсатни амалга оширмоқда ва ижобий ўзгаришлар тезлашмоқда.

Яна бир муаммо – бюджет маблағларидан унумли фойдаланилмаётгани, аҳоли эҳтиёжларининг ҳисобини етарли даражада инобатга олинмаганлигидир. Бугунги кунда Ўзбекистонда қабул қилинган Давлат дастурлари ва лойиҳаларини амалга оширишнинг ижтимоий-иқтисодий самарадорлигини тизимли баҳолаш механизми мавжуд эмас, бу эса маблағларнинг ноқилона сарфланишига ва аҳоли эҳтиёжларининг етарли даражада қондирилмаслигига олиб келиши мумкин.

Ўзбекистонда мазкур йўналишда вазиятни барқарорлаштириш учун бюджет жараёнининг шаффофлигини кучайтириш, бу борада жамоатчиликнинг фаол иштирок этиши учун етарли шарт-шароитлар яратиш, давлат ва аҳоли ўртасида ўзаро алоқа механизмини таъминлаш зарур бўлади.

Шунингдек, давлат ресурсларидан самаралироқ фойдаланишни таъминлаш мақсадида бюджет дастурлари ва лойиҳаларини амалга

оширишнинг ижтимоий-иқтисодий самарадорлигини баҳолаш механизмларини ишлаб чиқиш зарур.

Хулоса ўринда айтиш мумкинки, фискаль сиёсатини амалга ошириш борасидаги халқаро тажриба – Ўзбекистонда давлат молиясини бошқариш тизимини такомиллаштиришда қўлланиши мумкин бўлган билимлар ва амалиёт манбаи ҳисобланади.

Бироқ, бундай амалиётларни муваффақиятли қўллаш учун шаффофлик, молиявий ресурслардан самарасиз фойдаланиш, аҳоли эҳтиёжларининг етарли ҳисоб-китоби мавжуд эмаслиги каби қатор муаммоларни ҳал этиш зарурдир. Республикамизда «тирикчилик учун зарур энг кам миқдор» ва «истеъмол саватчаси» тушунчаларини 2018 йилги Давлат дастурида мамлакат аҳолиси даромадларининг зарур даражасини аниқлаш учун назарда тутилган [4]. Бугунги келиб истеъмол саватчаси реал миқдорини белгилашда мутасадди идоралар томонидан бир тўхтамга келинмаган. Бу борада МДҲнинг қатор мамлакатларида истеъмол саватчасидан фойдаланиш тажрибаси асосида тирикчилик учун зарур энг кам миқдорлар белгилаш мақсадга мувофиқ.

Мамлакатимизда олиб борилаётган солиқ ислохотлари солиқ тизими самарадорлигини ошириш, унинг асосий эътиборини иқтисодиётни ривожлантириш ва миллий иқтисодиётнинг рақобатбардошлигини янада оширишга қаратган ҳолда солиқ соҳасидаги мавжуд тенденцияларни мустаҳкамлашни таъминлади.

Солиқ ислохотининг муҳим йўналишларидан бири солиқ тизимини соддалаштириш ва иқтисодиётга солиқ юқини реал тарзда камайтириш бўлди. Ушбу мақсадларга қуйидаги йўллар билан эришиш мўлжалланган эди:

- тўғридан-тўғри солиққа тортишнинг улуши ва аҳамиятини ошириш, шунингдек, асосий солиқлар ва йиғимларни шакллантиришнинг умумэътироф этилган моделларидан фойдаланиш, амалдаги солиқ имтиёзларини кўриб чиқиш, белгиланган ҳар бир солиқ ва йиғимларнинг солиқ солинадиган базасини кенгайтириш орқали солиқлар тизимини такомиллаштириш;

- иш ҳақи жамғармасига солиқ юқини камайтириш;

- божхона сиёсатининг рағбатлантирувчи ролини ошириш;

- солиқ ставкаларини оптималлаштириш орқали барча тоифадаги

тўловчилар учун солиқ тортиш шартларини тенглаштириш.

Таклиф ва хулосалар:

1. БАА ва бошқа хорижий (Сингапур, Швейцария, Ирландия ва Тайвань) давлатларининг фискаль сиёсатни юритиш борасидаги бой тажрибасини мамлакатимизда қўллаш борасида тегишли чора-тадбирларни ишлаб чиқиш;

2. Бюджет жараёнининг шаффофлигини кучайтириш, бу борада жамоатчиликнинг фаол иштирок этиши учун етарли шарт-шароитлар яратиш, давлат ва аҳоли ўртасида ўзаро алоқа механизмини таъминлаш;

3. Давлат миқёсида қабул қилинган дастурлар ва лойиҳаларини амалга оширишнинг ижтимоий-иқтисодий самарадорлигини тизимли баҳолаш механизми ишлаб чиқиш;

4. Бозор иқтисодиёти ривожланган хорижий мамлакатларнинг илғор тажрибасини ўрганиш Ўзбекистон Республикасида фискал сиёсатни такомиллаштириш бўйича оқилона таклифлар ишлаб чиқиш;

5. Давлат ҳамда тўловчилар учун солиқ қонунчилигини амалга ошириш борасидаги сарф-харажатлари даражасини кескин пасайтириш имконини берувчи солиқ маъмуриятчилигини такомиллаштиришда тизимни кенг қамровли рақамлаштириш борасида ишларни жадаллаштириш.

Адабиётлар:

1. <https://openbudget.uz/home>
2. <https://www.heritage.org/index/>
3. <https://www.gazeta.uz/ru/2023/03/07/index-of-economic-freedom/>
4. Ўзбекистон Республикаси Президентнинг 22.01.2018 йилдаги ПФ-5308-сон Фармони.
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 26 апрелдаги “Ёшларнинг бандлигига кўмаклашиш ҳамда уларни доимий иш билан таъминлашга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” Фармони.
6. Ўзбекистон Республикаси Президентнинг 22.01.2018 йилдаги ПФ-5308-сон Фармони.
7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 26 апрелдаги “Ёшларнинг бандлигига кўмаклашиш ҳамда уларни доимий иш билан таъминлашга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” ПФ-61-сонли Фармони.
8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 21 январдаги “2017–2021 йилларда ўзбекистон республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича ҳаракатлар стратегиясини «Фаол тадбиркорлик, инновацион ғоялар ва технологияларни қўллаб-қувватлаш йили»да амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида” ПФ-5308-сонли Фармони.
9. Тошматов Шухрат Амонович, Махматраемов Баҳром Омонович. "ҚЎШИЛГАН ҚИЙМАТ СОЛИҒИ МАЪМУРЧИЛИГИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ" Science and innovation, vol. 2, no. Special Issue 13, 2023, pp. 5-8. doi:10.5281/zenodo.10133718.

10. Тошматов, Ш. «КИЧИК БИЗНЕСНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА СОЛИҚ СИЁСАТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ». Общество и управление, т. 1, вып. 1, январь 2013 г., сс. 80-89, <https://inlibrary.uz/index.php/society-administration/article/view/132>

11. Toshmatov SH.A. Kursovaya raznica: praktika nalogooblozheniya i problemu. Nalogooblozhenie i buhgalterskij uchet 10 (2017).

12. Тошматов Ш.А. "Кичик тадбиркорлик субъектларини солиққа тортиш асослари. Монография." Т.: "Молия 160 (2012).

13. Хамидулин М.Б., Ташматов Ш.А. "К вопросу об эффективном собственнике в системе корпоративного управления" Иннов: электронный научный журнал, no. 3 (36), 2018, pp. 151-160.

14. <https://www.heritage.org/index/>

15. <https://openbudget.uz/home/>

16. <https://www.gazeta.uz/ru/2023/03/07/index-of-economic-freedom/>